

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
TENNIS, BADMINTON, STOL TENNIS NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI

“SPORT O‘YINLARI BO‘YICHA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
TIZIMIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT
JARAYONLARINI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI”

Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami

CHIRCHIQ
O‘ZDJTSU
2025

105	L.B.Sobirova, A.S.Murodova Para yengil atletikachi uloqtiruvchi sport mashg'ulotlarini davriylashtirish	409
106	L.B.Sobirova, D.F.Astankulova Paraspport mashg'ulotlarini tashkil qilish jarayonida paraspportchining tayyorgarlik mazmuni va umumiy qonuniyatlarini o'rganish.	412
107	D.Xolmatov Badminton o'yining taktikasi va strategiyasi	416
108	G'.A.To'g'onboyev Malakali gandbolchilarning himoyadagi texnik harakatlarini takomillashtirishda mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishning o'rni.	419
109	D.T.Tursunova Gimnastikachilarning "oyoq uchida 360° ga burilish (passe)" texnik harakatlarining boshlang'ich kinematik ko'rsatkichlari taxlili	423
110	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarda depsinish texnikasining shakllanish dinamikasi.	425
111	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarni texnik tayyorgarligini knematik xususiyatlari	428
112	I.I.Ne'matullayev Yillik tayyorgarlik bosqichida talaba yoshlarni sport musobaqasiga tayyorlash dasturini ishlab chiqish va uni sport natijalariga ta'siri	431
113	Ж.Ж.Махмараимов Бошланғич тайёргарлик босқичида 10-11 ёш бадминтончиларни техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш	435
114	С.Т.Абдухалилова Этапы многолетней подготовки в настольном теннисе	438
115	S.R.Azimova Table tennis training planning effectiveness	442
116	A.A.Artykov Влияние нагрузки на выполнение технической подготовки юных футболистов	447
117	A.A.Artykov Эффективность развития качества силовой подготовки, влияющей на точность действий у юных футболистов	451
118	E.A.O'rinboyev, F.X.Maxmudjonova. Para-qilichbozlikni rivojlantirishning dolzarb muammolari va uni ommalashtirish istiqbollari	455
119	Sh.X.G'ofurov, U.X.Tashanov Qo'l nozologiyasi bo'yicha parayengil atletikachi talabalarni yugurib kelib uzunlikka sakrash turiga o'rgatish uslubiyati	458
120	M.A.Radjapov Kurashchining mashg'ulot jarayonida umumiy va maxsus tayyorgarligi	470
121	M.B.Moussева Влияние координационных качеств на результативность ударов по воротам с разного расстояния у футболисток	474
122	F.M.Murodov Para-o'qchilarni tayyorgarlik tizimini komponentli tahlil qilish	479

4. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida> (data o'rnatilishi: 05.04.2024).

5. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). *Modern Science and Research*, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>

6. Axmatov, J., Imaamova, M., & Kabilova, D. (2023). QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI. *sentralnoaziatskiy jurnal obrazovaniya i innovatsiy*, 2(6 Part 4), 143–147. izvlecheno ot <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17495>

7. Abduraxmonov, A. E., Xolbekova, D. N., & Ismailova, D. T. (2023). MODELING THE TRAINING PROCESS IN THE PREPARATION OF LONG JUMPING ATHLETES. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(11), 918–921. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223033>

8. Tolibovna I. D. et al. O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 321-331.

9. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 321-331.

10. G'anieva M. Yu. Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi talaba-yoshlarni jismoniy rivojlanishining tuzilishi va tahlili //Sportda ilmiy tadqiqotlar. Ilmiy-nazariy jurnal. – 2023. – №. 4. – S. 42-45.

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI KNEMATIK XUSUSIYATLARI

Ismailova D.T.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail:dilnoza-amoniva@mail.ru

Kalit so'zlar: Uzunlikka sakrash, depsinish, texnika, taktika, biomexanik, dinamik, usullar, harakat, jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: Прыжок в длину, толчок, техника, тактика, биомеханический, динамический, приемы, движение, физическая подготовка.

Yugurib kelib uzunlikka sakrash sport turlari nafaqat jismoniy tayyorgarlikni, balki harakatlarning aniq va to'g'ri texnik ijrosini talab qiladi. Zamonaviy sport amaliyotida yuqori natijalarga erishish uchun sakrovchilarda tezlik-kuch, sakrovchanlik, kuch qobiliyatlari hamda harakat tezligini samarali tarzda shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu xususiyatlarni rivojlantirish

jarayonida to'g'ri tanlangan maxsus mashqlar tizimi, texnikaviy yechimlar va biomexanik yondashuvlar asosiy o'rin tutadi. Jismoniy tayyorgarlik darajasining oshishi bilan sakrov texnikasining, ayniqsa, depsinish bosqichining takomillashishi kuzatiladi. Bu jarayonda texnikaviy harakatlarning biomexanik xususiyatlarini hisobga olish muhim bo'lib, ular sportchi harakatlarini samarali boshqarish va optimallashtirish imkonini beradi. Harakat texnikasini to'g'ri shakllantirish va uni korreksiyalash doimiy kuzatuv, tahlil va modellashtirishni talab etadi. Harakatning dinamik xususiyatlari, sportchining tanasiga xos fizikaviy-mexanik holatlar va ularning boshqaruv tizimidagi roli tadqiqot uchun alohida ahamiyatga ega. Shu jihatdan, sakrovchilarni tayyorlash jarayonida selektiv va o'zgaruvchan ta'sir usullaridan foydalanish, harakat modellashtirish usullari orqali texnik optimumlarga erishish tadqiqotning dolzarbligi va amaliy ahamiyatini belgilab beradi.

Uzunlikka sakrovchilarning jismoniy sifatlar – tezlik, kuch, sakrovchanlik va harakat tezligini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimini tahlil qilish zarur. Shuningdek, sakrovchi sportchilarning harakat texnikasiga ta'sir etuvchi asosiy biomexanik va fizikaviy omillarni aniqlash hamda ularning ahamiyatini ilmiy asoslash muhim vazifalardan hisoblanadi. Bundan tashqari, depsinish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan korreksion usullarni ishlab chiqish va joriy etish tadqiqotning ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Harakatni modellashtirish orqali texnikadagi optimal yechimlarni shakllantirish, shuningdek, sakrovchilarni tayyorlashda selektiv va o'zgaruvchan ta'sir usullaridan samarali foydalanish yo'llarini belgilash tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida belgilanadi.

Yugurib kelib uzunlikka va sakrovchilarni texnik tayyorlashdagi muammoli holatlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularni yechishda samarali yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadida tadqiqot bir necha bosqichli va turli usullar asosida tashkil etildi. Avvalo, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, sakrovchilarda harakat texnikasini takomillashtirishga ta'sir etuvchi omillar-jumladan, tezlik-kuch, sakrovchanlik, harakat tezligi, kuch qobiliyatlari va biomexanik xususiyatlar aniqlab chiqildi. Shu asosda nazariy tahlil olib borildi. Amaliyotda sportchilarning mashg'ulot jarayonlari kuzatildi va ularning harakatlari videotasvirga olinib tahlil qilindi. Bu jarayonda sakrovchilarning asosiy texnik xatolari, harakat tuzilishidagi noaniqliklar va ularning sabablari o'rganildi. Tadqiqotda biomexanik usullar orqali harakat fazalari — depsinish, uchish va qo'nish texnik jihatdan tahlil qilindi. Ushbu tahlillar sakrovchilarning harakatlarini modellashtirish orqali aniqroq tushunish va texnikani individual ravishda to'g'rilash imkonini berdi. Shuningdek, maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tizimi joriy qilindi va uning samaradorligi amaliyotda sinab ko'rildi. Qiyosiy tahlil natijalari orqali bu mashqlar texnika va natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlandi. Harakatlarning texnikligini belgilovchi omillar qatoriga sakrovchilarni tayyorlash uchun tezlik-kuch, sakrovchanlik, kuch qobiliyatlarini, harakat tezligini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar to'plamini kiritish mumkin. Jismoniy tayyorgarlik darajasining oshishi bilan parallel ravishda depsinish texnikasi takomillashadi. Bunda texnikani shakllantirishning biomexanik jihatlari hisobga olinadi. Sport takomillashuvi – bu doimiy, qarama-qarshi jarayon bo'lib, bu yerda jismoniy holat darajasidagi o'zgarishlar

sportchining harakat texnikasida doimiy korreksiyalashlarni talab qiladi.

Sakrovchilarni tayyorlashning asosiy tamoyili – bu yaxlit harakatga asoslangan selektiv va o‘zgaruvchan ta’sir usullaridir. Turli uchish tezligida oldinga harakatlanish bilan bajariladigan turli sakrash mashqlari, asosiy mashqga yaqinlashtirilgan sakrash tarkibida sakrovchilarning maxsus sifatlarini takomillashtirish imkonini beradi. Bunda uzunlikka sakrovchilar sakrash mashqlarining aksariyatini oldinga-yuqoriga depsinishga, balandlikka sakrovchilar esa, balandga-yuqoriga depsinishga urg‘u bergan holda bajarishi kerak. Bu, sakrovchilarga bir vaqtning o‘zida maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va harakatlar texnikasini takomillashtirish imkonini beradi. Sakrovchi tanasining fizikaviy va mexanik xususiyatlari va harakat muammosini hal qilishning dinamik shartlari sakrovchilar uchun muhim hisoblanadi. Ushbu omillar harakatlarni tashkil qilishda faol rol o‘ynaydi. Ushbu omillarning aksariyati, asosan, murabbiy va sportchining e’tiboridan chetda qoladi, masalan, tananing cho‘ziluvchanligi, harakatning kinetik energiyasi va boshqalar bilan tavsiflanadi. Ammo, boshqa tomondan, bu omillar harakat tuzilishida asosiy hisoblanadi, ular harakat tizimidagi asosiy boshqaruv obyektlari hisoblanadi. O‘rgatish davomida umumiy harakat tizimi holati haqidagi barcha ma’lumotlarni hisobga olish mumkin emas. Shu sababli harakatlarni tuzatishdagi noaniqliklar va buning natijasida sportchining harakat imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanmasligi kuzatiladi. Shuning uchun harakat texnikasini korreksiyalash va **“ishlov berishda”** harakatni modellashtirish asosida olingan harakat optimumining ob’ektiv yo‘nalishlariga ega bo‘lish juda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda yugurib kelib uzunlikka sakrashda texnika va jismoniy tayyorgarlik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik yuqori ahamiyatga ega. Sakrovchilarda harakat texnikasini takomillashtirish uchun ularning biomexanik xususiyatlari, harakat tizimining individual holati va maxsus jismoniy sifatleri hisobga olinishi kerak. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, texnik harakatlar to‘g‘ri shakllantirilgan va tizimli mashqlar bilan ta’minlangan holda, sakrovchilarning natijalari samarali tarzda oshishi mumkin. Harakatlarni modellashtirish, texnik xatolarni tahlil qilish va individual yondoshuvi sport natijalarini yaxshilashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHG‘ULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG‘ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 352-356.

2. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 2021-2024.

3. Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №.

4. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida> (data obraçeniya: 05.04.2024).

5. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). *Modern Science and Research*, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>

6. Axmatov , J., Imaamova , M., & Kabilova, D. (2023). QISQA MASOFALARGA YuGURUVChI SPORTChILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI. *sentralnoaziatskiy jurnal obrazovaniya i innovatsiy*, 2(6 Part 4), 143–147. izvlecheno ot <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17495>

7. Abduraxmonov, A. E., Xolbekova, D. N., & Ismailova, D. T. (2023). MODELING THE TRAINING PROCESS IN THE PREPARATION OF LONG JUMPING ATHLETES. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(11), 918–921. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223033>

8. Tolibovna I. D. et al. O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 321-331.

9. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 321-331.

10. Smurьgina L. V. i dr. UPRAVLENIE SPESIALNOY FIZICHESKOY PODGOTOVKOY VYSOKOKVALIFITSIROVANNYX BEGUNIY NA KOROTKIE DISTANSII //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 309-320.

YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHIDA TALABA YOSHLARNI SPORT MUSOBAQASIGA TAYYORLASH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH VA UNI SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI

Ne'matullayev Iqbol Ilyos o'g'li

Uzbekistan davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

Chirchiq, Uzbekistan

[*Nematullayeviqbol89@gmail.com*](mailto:Nematullayeviqbol89@gmail.com)

Kalit so'zlar: texnik va taktik, jismoniy va psixologik, aerob va anaerob, reflex, meditatsiya, konsentratsiya

Ключевые слова: технические и тактические, физические и психологические, аэробные и анаэробные, рефлекс, медитация, концентрация